

A Canção brasileira de câmara para vozes graves masculinas: histórico, *performance* e criação de um Álbum com 15 canções

*Elias Magalhães Moreira*¹

*Mauro Camilo de Chantal Santos*²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17783479

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: O presente estudo aborda a escrita para vozes graves masculinas na Canção brasileira de câmara, destacando a aparente escassez de repertório voltado a baixos e barítonos. A pesquisa, vinculada ao PPGMUS/UFMG, demonstra que o cancioneiro nacional apresenta número expressivo de obras adequadas a essas classificações, embora muitas estejam grafadas em clave de Sol, o que dificulta seu reconhecimento. Com base no acervo APHeCAB, foram selecionadas e analisadas canções segundo critérios técnicos, poéticos e estilísticos, culminando na elaboração de uma Edição de Performance (*EdiP*) e de um Álbum com 15 peças para vozes graves. A análise da canção *Prece*, de Oswaldo de Sousa, exemplifica a integração entre texto e música e a relevância interpretativa desse repertório, contribuindo para o resgate e valorização da Canção brasileira de câmara.

Palavras-chave: Canção brasileira de câmara. *EdiP*. Oswaldo de Souza. Repertório em português para vozes graves masculinas.

Brazilian art song for bass, bass-baritone and baritone voices: history, performance and creation of an album with 15 songs

Abstract: The present study addresses writing for low male voices in Brazilian art song, highlighting the apparent scarcity of repertoire for basses and baritones. The research, linked to the PPGMUS/UFMG (National Higher Education Program of Minas Gerais), demonstrates that the Brazilian songbook features a significant number of works suitable for these classifications, although many are written in the treble clef, making them difficult to recognize. Based on the APHeCAB collection, songs were selected and analyzed according to technical, poetic, and stylistic criteria, culminating in the creation of a Performance Edition (*EdiP*) and an Album with 15 pieces for bass voices. The analysis of the song "Prece" (*Prece*), by Oswaldo de Sousa, exemplifies the integration between text and music and the interpretative relevance of this repertoire, contributing to the recovery and appreciation of Brazilian art song.

Keywords: Brazilian Art Song. *EdiP*. Oswaldo de Souza. Repertoire in Portuguese for Low Male Voices.

¹ Doutorando em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, eliasmmoreira97@gmail.com

² Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, maurochantal@gmail.com
Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

Introdução

Ao discorrer sobre as vozes graves masculinas, MAGNANI (1996) aponta quatro subdivisões para a voz de barítono (barítono lírico, lírico-ligeiro, dramático, além de fazer referência à classificação alemã de *bass-baryton*) e duas para a voz de baixo (baixo cantante e baixo profundo). Entre as características técnicas e expressivas desses registros, o autor destaca, por exemplo, a “sonoridade luminosa”, “articulação pronta” e “serenidade contemplativa”, além da riqueza de harmônicos e agilidade de vocalização (MAGNANI, 1996, p.214-217).

Na literatura estrangeira, encontramos diversas obras compostas originalmente para as vozes graves masculinas ou, pelo menos, usualmente interpretadas por essas classificações vocais. Podemos citar, por exemplo, o ciclo de nove canções *Songs of travel* de Ralph Vaughan Williams (1872-1958), compostas entre 1901 e 1904; *Don Quichotte à Dulcinée* de Maurice Ravel (1875-1937), cujo período de composição se deu entre 1932 e 1933; *Songs and Proverbs of William Blake* (1965), ciclo de Benjamin Britten (1913-1976) estreado pelo compositor e pelo barítono alemão Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012) no festival de música e artes de Aldeburgh³.

Ao considerarmos a Canção brasileira de câmara, apesar da sua vasta produção e importância, notamos uma aparente escassez de material concebido para as vozes de baixo ou barítono. A utilização do termo “aparente”, por sua vez, se justifica pelo fato de que muitos compositores brasileiros optam pela clave de Sol, própria para as vozes agudas, na escrita para a linha do canto, independente da extensão vocal ou afeto da canção. Essa preferência de escrita pôde ser comprovada na Dissertação de Mestrado⁴ de um dos autores deste texto, que abordou 19 canções compostas por Babi de Oliveira (1908-1993) estreadas pelo baixo Tarquínio Lopes (1912-1983). Não obstante a classificação vocal de Tarquínio, todas as partituras originais, encontradas no Acervo de Partituras Hermelindo Castelo Branco – APHeCAB⁵, contavam com a escrita da linha do canto na referida clave de Sol.

Entre outras questões, o número significativo de canções de uma mesma compositora com características favoráveis às vozes graves masculinas motivou, dessa

³ Festival fundado em 1948 pelo próprio compositor Benjamin Britten.

⁴ <https://repositorio.ufmg.br/items/18937d17-eae2-4598-a629-23a3e5324055>

⁵ Doravante utilizaremos a abreviação APHeCAB em referência ao Acervo de Partituras Hermelindo Castelo Branco.

maneira, uma continuidade do trabalho iniciado com a referida Dissertação pela busca por repertório brasileiro e em vernáculo voltado às vozes graves masculinas. Nesse sentido, encontra-se em andamento, no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da UFMG, uma pesquisa em nível de Doutorado com o título *A escrita para vozes graves masculinas na Canção brasileira de câmara do séc. XX: análise do contexto histórico de sua aparente escassez, seguida da organização, a partir da Edição de Performance – EdiP, de um Álbum com 15 canções para baixo, barítono e baixo-barítono*. No Quadro 1, a seguir, apresentamos uma relação com todas as canções observadas:

Quadro 1. Relação de canções contempladas na referida Tese de Doutorado.

Canção	Compositor	Autor do texto poético
<i>Ária de Romão</i>	Newton Pádua	Sílvio Moreaux
<i>Despedida de Bento Cego</i>	Alceo Bocchino	Bento Cego
<i>Fragmento</i>	Alceo Bocchino	Castro Alves
<i>Guacyra</i>	Heckel Tavares	Joraci Camargo
<i>Maringá</i>	Joubert de Carvalho	Joubert de Carvalho
<i>Mater</i>	Guilherme Schubert	Vilhena de Morais
<i>Missa do Galo</i>	Babi de Oliveira	Deodato Mayer
<i>Moda de Maria da Ponte</i>	Aloisio de Alencar Pinto	Guilherme de Figueiredo
<i>Noite em surdina</i>	Luiz Melgaço	Celso Burnier
<i>Nossa Senhora da Neve</i>	Francisco Mignone	Osório Dutra
<i>O leilão</i>	Heckel Tavares	Joraci Camargo
<i>O vale</i>	Arthur Iberê Lemos	Olavo Bilac
<i>Pingo d'água</i>	Oswaldo de Sousa	Popular
<i>Prece</i>	Oswaldo de Sousa	Oswaldo de Sousa
<i>Sodade</i>	Aloisio de Alencar Pinto	Popular

Fonte: elaborado pelos autores.

Essa pesquisa tem como objetivo geral, por conseguinte, demonstrar que o cancionário de câmara nacional possui, sim, quantidade expressiva de peças para baixo e barítono, ainda que a escrita em clave de Sol dificulte um reconhecimento imediato desse material. Como objetivo específico, visamos facilitar o acesso a esse repertório por parte de professores, alunos e cantores em geral, além de promover as canções selecionadas e seus respectivos compositores por meio da visibilidade que uma pesquisa acadêmica possibilita. Essa tese se justifica, portanto, pelo seu ineditismo e pela sua importância no que diz respeito ao ensino de canto e estudo da Canção brasileira de câmara, em consonância com o grupo de pesquisa Resgate da Canção Brasileira, da área de canto lírico

da Escola de Música da UFMG, que promove constantes atuações em prol da canção de concerto no Brasil.

A pesquisa e seleção do repertório teve como base principal o APHeCAB. O critério inicial de seleção foi a presença da clave de Fá para a linha do canto na fonte primária. Nesse sentido, as canções que atendiam a esse critério foram, respectivamente, *Fragmento* de Alceu Bocchino (1918-2013) e a *Ária de Romão* de Newton Pádua (1894-1966). Observamos, também, características dos textos poéticos que encontram na voz grave masculina um bom veículo de comunicação dos afetos. Como exemplo, citamos a canção *O leilão* de Hekel Tavares (1896-1969), cuja estruturação melódica e texto poético se aproximam consideravelmente das possibilidades interpretativas do grupo de vozes graves masculinas.

A tese está estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo, discorremos sobre características técnicas e interpretativas das vozes graves masculinas, com enfoque nas suas potencialidades e desafios para a interpretação da canção de câmara brasileira. No segundo capítulo, apresentamos uma análise das 15 canções selecionadas, tendo como base os parâmetros estabelecidos por Jan LaRue em sua obra *Guidelines for Style Analysis* (1992). No terceiro capítulo discorremos sobre nossa edição desse material e consequente apresentação, como anexo, de um Álbum de partituras de canções brasileiras para vozes graves masculinas. Notadamente, nossa edição tem como base a ferramenta *EdiP* (BORÉM, 2018).

Neste artigo, apresentamos a análise de uma das peças estudadas na referida pesquisa de Doutorado, a saber, *Prece* de Oswaldo de Sousa (1904-1995). Disponibilizamos, também, um *QR Code* que permite acesso à *performance* da canção por parte dos autores e, nos anexos, nossa *EdiP*.

1 Análise da canção *Prece* de Oswaldo de Sousa

Prece apresenta como autor da música e do texto poético Oswaldo de Souza, compositor e pianista da terceira geração nacionalista brasileira (MARIZ, 1980). Atualmente, é possível encontrar duas gravações dessa canção na plataforma de vídeos *online YouTube*, a saber, uma *performance* da cantora Tâmara Cruz (s.d.) e pianista João Carlos Dias (s.d.) em recital de música de câmara realizado em Maringá (PR) aos 25 de

novembro de 2012⁶, e uma interpretação de John de Castro (s.d.) durante seu recital de defesa de Tese de Doutorado⁷, ocorrido no auditório da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, no dia primeiro de dezembro de 2017⁸.

A seguir, apresentamos o texto poético da canção na íntegra:

Prece

Eu fiz de ti meu tesouro de esperança!
 Era criança, sonhei em ser feliz!
 Adormeci, e depois quando acordei,
 Desilusão foi tão somente o que encontrei.
 Meu coração em eterna soledade
 Ficou sofrendo, morrendo de saudade.

Meus olhos vivem procurando os teus,
 Minha alma não se cansa de esperar por ti!
 Não vêes que sofro, que meu coração padece?
 Quem me dera que ouvisses esta prece!

Notamos que se trata de um poema sem estrutura formal definida, com versos livres e brancos. Entre os recursos estilísticos empregados pelo autor, encontramos a utilização:

- Da metáfora nos versos 1 (“tesouro de esperança”, em que há a relação entre um bem material, “tesouro”, e uma realidade imaterial, “esperança”) e 3 (“Adormeci, e depois quando acordei, / Desilusão foi tão somente o que encontrei”, em que o “adormecer” e “acordar” do eu lírico pode sugerir a intervalo de tempo entre sua infância e fase adulta);
- da metonímia nos versos 5, 7, 8 e 9, nos quais percebemos a parte (“meu coração”, “meus olhos” e “minha alma”) tomada pelo todo, no caso, o próprio eu lírico.

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=G1vAgh0T3fE>. Acesso em: 12 abr. 2024.

⁷ OSWALDO DE SOUZA Uma abordagem Semiológico Musical de suas Canções à Performance da Canção de Câmara Brasileira. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/AAGS-AV4LQM/1/tese_de_doutorado_john_de_castro.pdf. Acesso em: 12 abr. 2024.

⁸ https://www.youtube.com/watch?v=f6EPga_0QZg&t=2081s. Acesso em: 12 abr. 2024.

A forma da música, por sua vez, segue a disposição das duas estrofes, de modo que podemos distinguir três momentos distintos: A-B-B', precedidos por uma introdução escrita para o piano e com duração quatro compassos e finalização com *ritornelo* em B. Podemos observar que a seção A se vale da primeira estrofe, a seção B da segunda e, finalmente, B' apresenta a mesma linha melódica de B, porém, com a execução em *bocca chiusa*.

Ao longo do desenvolvimento da canção, podemos observar relações texto-música utilizadas pelo compositor. No c.8, por exemplo, há uma sequência de notas descendentes na palavra “adormeci”, seguida de um movimento melódico ascendente em “e depois quando acordei”, em alusão à ideia do “deitar-se” e “levantar-se”, conforme indicamos na Figura 1, a seguir:

Fig. 1. C.8-10 de *Prece*: relação entre o movimento melódico descendente da linha do canto em “adormeci” e ascendente em “e depois quando acordei”. Fonte: elaborado pelos autores.

Nos c.16-17, Oswald de Souza optou por registrar os olhos do eu lírico em altura inferior aos da pessoa amada (estes são cantados na nota Sol₂, ao passo que aqueles na nota Mi₂). Em nosso entendimento, essa escolha pode indicar como o eu lírico se sente em uma posição inferior, talvez até de submissão afetiva, no que diz respeito ao objeto de seu amor. Ainda nesse contexto, podemos notar uma ligadura de prolongamento no c.17 na palavra “vivem”, o que pode sugerir uma busca duradoura. Apresentamos, na Figura 2, a seguir, essas relações texto-música observadas:

Fig. 2. C.16-18, duas relações texto-música: os olhos do eu lírico em posição inferior aos da pessoa amada e a ligadura de prolongamento na palavra “vivem”. Fonte: elaborado pelos autores.

Além das relações texto-música expostas, em nossa edição optamos por acrescentar uma fermata na sílaba tônica da palavra “eterna”, na frase “meu coração em eterna soledade” (c.13), a fim de ilustrar uma duração maior no tempo em consonância com o significado desse adjetivo. Na Figura 3, abaixo, apresentamos essa opção editorial:

Fig. 3. Em nossa *EdiP*, acréscimo de fermata à sílaba tônica de “eterna”, c.13, a fim de prolongar a execução da palavra em consonância com seu significado. Fonte: elaborado pelos autores.

Destacamos, ainda, a utilização do recurso vocal *bocca chiusa* entre o c.24 e 32 na parte B', conforme mencionamos anteriormente. Nesse sentido, acreditamos que a verdadeira “prece” do eu lírico está contida nessa execução sem palavras, uma vez que ele não faz nenhuma espécie de prece explícita ao longo do poema, ou seja, o eu lírico, no texto poético, não se dirigiu a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção, ou agradecendo uma graça recebida, significados que definem uma prece. A frase “quem

me dera que ouvisses esta prece”, por sua vez, contém o pronome demonstrativo “esta”, que segundo as normas gramaticais da língua portuguesa é utilizado para se referir a algo que ainda será mencionado no texto. Dessa maneira, podemos supor que sua “prece” está contida no vocalize, ou seja, a expressão de sua religiosidade por meio de um vocalize que transcende o recurso do uso de palavras para ilustração de seu afeto.

Em síntese, podemos concluir que Oswaldo de Souza estabeleceu variadas relações texto-música na canção *Prece*, as quais, se bem compreendidas pelo intérprete, podem contribuir sobremaneira para a sua *performance*. O âmbito vocal, que corresponde à nota Si#₁ ao Ré₃, segundo o Sistema Francês de designação de alturas, e a temática intimista relacionada à oração, são elementos favoráveis à execução da peça por baixos, barítonos e/ou baixos-barítonos. A partir dos dados expostos, apresentamos, no Quadro 2, informações sobre a canção:

Quadro 2. Dados sobre a canção *Prece*.

Título	<i>Prece</i>
Autor do texto poético	Oswaldo de Souza (1904-1995)
Dedicatória	Não consta
Tonalidade	Dó sustenido menor
Número de compassos	33
Fórmula de compasso	2/4
Andamento	Lento
Dinâmica	<i>pp, p</i>
Textura	Melodia acompanhada
Âmbito da linha vocal	Si sustenido ₂ – Ré ₃
Âmbito da escrita para o piano	Sol sustenido ₁ – Dó sustenido ₅
Forma	Introdução – A – B – B'

Fonte: elaborado pelos autores.

No *QR Code* presente na Figura 4, a seguir, disponibilizamos o acesso à *performance* dos autores de *Prece*, realizado no auditório da Escola de Música da UFMG no dia 1º de novembro de 2024:

Fig. 4. *QR Code* de acesso à *performance* dos autores da canção *Prece*. Fonte: elaborado pelos autores.

2. Dados sobre nossa *EdiP*

Como citado anteriormente, o processo metodológico para a realização de nossa Edição de *performance* foi estruturado a partir da ferramenta *EdiP* (BORÉM, 2018), que registra as interferências editoriais de escolhas interpretativas no corpo da partitura.

A seguir, listamos as alterações realizadas em nossa *EdiP*:

- Mudança da clave de Sol para a clave de Fá na linha do canto;
- Acréscimo da autoria do texto e datas de nascimento e falecimento do compositor;
- Correção das palavras do texto que se encontravam exclusivamente em letras maiúsculas;
- c.3: mudança de local da indicação *dim. e rall.* para o espaço entre as pautas do piano;
- c.4: remoção da barra dupla de compasso;
- c.11: acréscimo de ligadura de elisão entre “somente o” e “que encontrei”;
- c.13: acréscimo de fermata à nota Ré₃;
- c.16, 22, 24, 33: remoção da ligadura entre duas notas iguais na linha do canto;
- c.17: acréscimo da indicação *mais movido*;
- c.19: correção da palavra “cança” para “cansa”;
- c.23: acréscimo da indicação *rall.*;
- c.24-32: acréscimo da interjeição “hm” ao vocalize presente na linha do canto;
- c.25: acréscimo da indicação de *una corda* à escrita para o piano;
- c.32, 33: acréscimo, respectivamente do pronome possessivo “meus” e do substantivo “prece” à linha do canto;
- c.33: separação das hastes das colcheias;
- c.4-6; 6-8; 8-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 18-20; 20-22; 22-24: acréscimo de ligadura de frase à linha do canto.

3. Considerações finais

Ao trazer à luz obras pouco difundidas e promover sua análise e edição, esta pesquisa contribui para a ampliação do repertório em vernáculo disponível a cantores, docentes e estudiosos, além de fortalecer o reconhecimento do legado estético e histórico

de compositores brasileiros do século XX. A análise da canção *Prece*, de Oswaldo de Sousa, evidencia o cuidado do compositor na articulação entre texto e música, demonstrando que a escrita vocal destinada às vozes graves masculinas pode conter sutilezas expressivas de grande relevância interpretativa. A leitura detalhada dos aspectos formais, poéticos e simbólicos da obra revela uma elaboração estética refinada, capaz de traduzir, por meio da tessitura, do fraseado e dos recursos vocais empregados, a profundidade afetiva e introspectiva proposta pelo texto poético.

A elaboração de nossa Edição de Performance (*EdiP*) buscou preservar a integridade da partitura original, ao mesmo tempo em que registrou as interferências interpretativas necessárias para uma execução historicamente informada e tecnicamente coerente. As alterações pontuais implementadas não visam à reescrita do material, mas à sua adequação à prática vocal contemporânea, com vistas a facilitar a compreensão e o acesso de intérpretes e pesquisadores às canções de câmara compostas para as vozes graves masculinas no Brasil. De modo mais amplo, o estudo de *Prece* e a organização do Álbum de canções brasileiras para vozes graves masculinas reafirmam a relevância desse repertório no panorama da música vocal brasileira.

Referências

BORÉM, Fausto. *mAAVm: um Método de Análise de Áudios e Vídeos de Música e suas Ferramentas*. Belo Horizonte: UFMG (Projeto de pesquisa no CNPq), 25p., 2018.

LARUE, Jan. **Guidelines for Style Analysis**. 2. ed. Sterling Heights: Harmonie Park Press, 1992.

MAGNANI, Sergio. **Expressão e comunicação na linguagem da música**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1989.

MARIZ, Vasco. **A canção brasileira: (erudita, folclórica, popular)**. Brasília: Livraria Editora Cátedra em convênio com o Instituto Nacional do Livro, Ministério da Educação e Cultura, 1980.

MOREIRA, Elias Magalhães. **Canções brasileiras para vozes graves masculinas: a parceria entre Babi de Oliveira e Tarquínio Lopes**. Belo Horizonte, 2023. 218f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, 2023.

SOUZA, Oswaldo. **Prece**. S.l.: s.d. Partitura manuscrita para canto e piano.

- *Material audiovisual (Imagem em movimento) em meio eletrônico*

MAGALHÃES, Elias; CHANTAL, Mauro. **Prece** - Oswaldo de Souza (1904-1995). YouTube, 10 out. 2025. 2m46s. Disponível em: <
<https://www.youtube.com/watch?v=U7wAv3EQqy8>>. Acesso em: 12 out. 2025.